

SANOATDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYADAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Iroda Zafarjon qizi Mamarasulova

Doktorant

Toshkent Davlat Sharqshunoslik universiteti

E-mail: imamarasulova5@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada sanoat korxonalarida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishning zamonaviy tendensiyalari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida xalqaro ilmiy maqolalar, rasmiy statistik ma’lumotlar hamda yetakchi xalqaro tashkilotlar hisobotlari asosida sanoat sektorida qayta tiklanuvchi energiya ulushining o‘rish dinamikasi va hududlar kesimidagi tafovutlar o‘rganildi. Tahlil natijalari qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish sanoat korxonalarida energiya samaradorligini oshirish, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va ekologik yuklamani qisqartirishga xizmat qilishini ko‘rsatdi. Shuningdek, 2020-yildan keyingi davrda ushbu jarayonning jadallashuvi global iqtisodiy va energetik omillar bilan izohlandi.

Kalit so‘zlar: Qayta tiklanuvchi energiya, sanoat sektori, energiya samaradorligi, yashil iqtisodiyot, energiya transformatsiyasi, ekologik barqarorlik, energetika siyosati, innovatsion texnologiyalar, dekarbonizatsiya, global tendensiyalar.

THE IMPORTANCE OF USING RENEWABLE ENERGY IN THE INDUSTRY

Iroda Zafarjon qizi Mamarasulova

PhD student

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: imamarasulova5@gmail.com

Abstract: This article analyzes modern trends in the use of renewable energy sources in industrial enterprises. During the study, based on international scientific articles, official statistical data, and reports of leading international organizations, the dynamics of the growth of the share of renewable energy in the industrial sector and regional differences were studied. The results of the analysis showed that the use of renewable energy serves to increase energy efficiency in industrial enterprises, reduce production costs, and reduce the environmental burden. Also, the acceleration of this process in the period after 2020 was explained by global economic and energy factors.

Keywords: Renewable energy, industrial sector, energy efficiency, green economy, energy transformation, environmental sustainability, energy policy, innovative technologies, decarbonization, global trends.

ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ирода Зафарджон-кизи Мамарасулова

Базовый докторант

Ташкентский государственный университет востоковедения

Электронная почта: imamarasulova5@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируются современные тенденции использования возобновляемых источников энергии на промышленных предприятиях. В ходе исследования, на основе международных научных статей, официальных статистических данных и отчетов ведущих международных организаций, изучалась динамика роста доли возобновляемой энергии в промышленном секторе и региональные различия. Результаты анализа показали, что использование возобновляемой энергии способствует повышению энергоэффективности промышленных предприятий, снижению производственных затрат и уменьшению нагрузки на окружающую среду. Также ускорение этого процесса в период после 2020 года объясняется глобальными экономическими и энергетическими факторами.

Ключевые слова: Возобновляемая энергия, промышленный сектор, энергоэффективность, зеленая экономика, энергетическая трансформация, экологическая устойчивость, энергетическая политика, инновационные технологии, декарбонизация, глобальные тенденции.

KIRISH

So‘nggi yillarda global miqyosda energiya iste‘molining keskin ortishi va iqlim o‘zgarishi muammosining chuqurlashuvi sanoat tarmoqlarida energiya manbalarini diversifikatsiya qilish zaruratini yuzaga keltirmoqda. An’anaviy yoqilg‘i resurslariga (neft, gaz, ko‘mir) yuqori darajada bog‘liqlik nafaqat ekologik xavfni kuchaytirmoqda, balki iqtisodiy barqarorlikka ham tahdid solmoqda. Shu nuqtai nazardan, qayta tiklanuvchi energiya manbalari — quyosh, shamol, gidro va biomassa energiyasi — sanoat rivojlanishining muqobil va barqaror yo‘li sifatida tan olinmoqda.

Iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi energetika ta‘minoti va uning ishlab chiqarilishi, taqsimoti bilan bevosita bog‘liq. Shu bois, keyingi yillarda mamlakatimizda iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Ta’kidlash joizki, yurtimizda “yashil iqtisodiyot”, xususan, “yashil energetika”ni rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Shu boisdan qayta

tiklanuvchi energiya manbalari asosida elektr energiyasini ishlab chiqarish hajmini oshirish bo‘yicha dadil qadamlar tashlandi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi sanoat sektorida qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ahamiyatini aniqlash, ularning iqtisodiy va ekologik samaradorligini tahlil qilish hamda amalda joriy etish istiqbollarini baholashdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Sanoat korxonalarida muqobil energiya manbalaridan foydalanish bo‘yicha xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan ko‘plab tadqiqotlar olib borilgan. Bu tadqiqotlar ekologik barqarorlik, iqtisodiy samaradorlik hamda sanoat rivojlanishining yangi modelini shakllantirish bilan bevosita bog‘liq hisoblanadi.

Xususan, H.Sitompul va hammualliflarining tadqiqotiga ko‘ra, qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish korxonalar faoliyatining turli ko‘rsatkichlarini — moliyaviy natijalar, logistika samaradorligi va umumiy barqaror rivojlanishni sezilarli darajada yaxshilaydi. Ularning fikricha, energiya manbalarini diversifikatsiya qilish korxonalarining innovatsion rivojlanishini ham rag‘batlantiradi [1].

Qayta tiklanuvchi energiyaning iqtisodiy o‘shish va sanoat rivojiga ta’siri J. Zhang tomonidan tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, quyosh va shamol energetikasi yangi ish o‘rinlari yaratish, sanoat infratuzilmasini rivojlantirish va an’anaviy energiya bozorlarini transformatsiya qilishda muhim omil hisoblanadi. Muallif qayta tiklanuvchi energiyani “iqtisodiy o‘shish katalizatori” sifatida baholaydi [2].

Ekologik ta’sir masalasi ham bu borada muhim ahamiyat kasb etadi. G.Mentel, W.Tarzynski va boshqalar olib borgan empirik tadqiqotlarga ko‘ra, sanoatlashuv CO₂ emissiyasini oshiradi, biroq qayta tiklanuvchi energiya iste’moli salbiy ta’sirni kamaytiradi. Xususan, qayta tiklanuvchi energiya ulushining ortishi atmosferaga chiqariladigan zararli gazlarni sezilarli darajada qisqartiradi [3].

E.Erdiwansyah va hammualliflar qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalarini sanoat tizimlariga integratsiya qilish masalasini o‘rgangan. Ularning fikricha, shamol, quyosh va gidroenergiya manbalari dekarbonizatsiya jarayonining asosiy drayverlari hisoblanadi, ammo ularni joriy etish texnologik va infratuzilmaviy muammolar bilan bog‘liq deb hisoblaydilar [4].

Bundan tashqari, S.Nirmal va T.Rizvi tadqiqotlarida qayta tiklanuvchi energiya tizimlarining sanoatdagi afzalliklari sifatida quyidagilar ko‘rsatiladi: markazlashmagan energiya ta’minoti, energiya xavfsizligining oshishi va ishlab

chiqarish xarajatlarining kamayishi. Ular integratsiyalashgan energiya tizimlari sanoat barqarorligini ta’minlashda muhim rol o’ynashini ta’kidlaydi [5].

Yana bir guruh olimlar qayta tiklanuvchi energiya sektorida intellektual kapitalning rolini o’rganib, bilim va innovatsiyalar ushbu sohaning moliyaviy samaradorligini oshirishini aniqlagan. Bu esa sanoatda qayta tiklanuvchi energiyaga o’tish nafaqat texnologik, balki inson kapitaliga ham bog’liqligini ko’rsatadi [6].

O‘zbekistonda mazkur muammo yuzasidan olib borilgan aksariyat tadqiqotlar texnologik muammolarga bag‘ishlangan bo‘lib, ularda asosiy e’tibor muqobil energetika manbalarini aniqlash va ularni texnologik yechimlariga oid tadqiqotlardir.

Z.Faxriddinova, X.Rejapovlar [7] O‘zbekistonda qayta tiklanuvchi elektr energiyasini ishlab chiqarish manbalari va ulardan foydalanish darajasi tahlil qilingan.

Sh.Xakimova [8] tomonidan qayta tiklanuvchi muqobil energiya manbalarini yaratish bo‘yicha O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqotlar muhokama qilingan.

O‘zbekistonda sanoat korxonalarida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini yaratishning ilmiy-uslubiy va amaliy masalalariga bag‘ishlangan ilmiy tadqiqotlar yetarlicha olib borilmagan.

Umumiy nazariy yondashuvlarda qayta tiklanuvchi energiya barqaror rivojlanishning asosiy elementi sifatida qaraladi. So‘nggi ilmiy tadqiqotlar energiya tizimlarining transformatsiyasi ekologik muammolarni kamaytirish, iqtisodiy samaradorlikni oshirish va ijtimoiy farovonlikni yaxshilashga xizmat qilishini tasdiqlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda sanoat korxonalarida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo‘yicha xalqaro tendensiyalarni o‘rganish uchun ilmiy maqolalar, rasmiy statistik ma’lumotlar va xalqaro tashkilotlarning hisobotlari tahlil qilindi. Ma’lumotlar taqqoslash va trend tahlili usullari orqali qayta ishlanib, sanoat sektorida qayta tiklanuvchi energiyaning iqtisodiy va ekologik samaradorligi baholandi. Olingan natijalar asosida tavsfiyalar ishlab chiqildi.

NATIJA VA TAHLILLAR

Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy jihatlarida ko‘plab afzalliklarga ega bo‘lib, energiya mustaqilligi va barqarorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, texnologik va iqtisodiy

cheklovlarni hisobga olgan holda, qayta tiklanuvchi energiya manbalarining rivojlanishi davom etmoqda va bu yo‘nalishda yangi yechimlar izlanmoqda.

Tadqiqot davomida xalqaro ilmiy maqolalar, rasmiy statistik ma’lumotlar hamda xalqaro tashkilotlar hisobotlari asosida sanoat sektorida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish tendensiyalari tahlil qilindi.

1-rasm. 2010–2025 yillarda dunyo bo‘yicha sanoat sektorida qayta tiklanuvchi energiya ulushining o‘sish tendensiyasi [9]

Olingan ma’lumotlar shuni ko‘rsatdiki, 2010–2024 yillar oralig‘ida sanoat sektorida qayta tiklanuvchi energiya ulushi barqaror o‘sish tendensiyasiga ega. Yuqoridagi jadval shuni ko‘rsatayaptiki so‘nggi o‘yil ichida qayta tiklanuvchi energiyadan sanoat sektorida foydalanish uch baravarga oshgan va ushbu sur‘at 2020-yildan keyin tezlashgan. Buning asosiy sabablari COVID-19 pandemiyasi natijasida energiya tizimlarini qayta ko‘rib chiqish zarurati yuzaga kelishi va korxonalar energiya xarajatlarini optimallashtirishga o‘tishini, shu bilan birga, davlatlar tomonidan “yashil tiklanish” siyosatlari, xususan European Green Deal doirasida katta investitsiyalar jalb qilinganini aytishimiz mumkin.

Bundan tashqari, qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalarining arzonlashuvi, an’anaviy energiya narxlarining oshishi ushbu jarayonni yanada jadallashtirdi. Natijada, qayta tiklanuvchi energiya sanoat uchun iqtisodiy va strategik jihatdan muhim manbaga aylandi.

Hududlar kesimida o‘tkazilgan taqqoslash tahlili ham sezilarli tafovutlarni namoyon etadi. Xususan, 2024-yil holatiga ko‘ra, Yevropa Ittifoqida qayta tiklanuvchi energiya ulushi 32%ni, Xitoyda 28%ni, AQShda 22%ni, rivojlanayotgan mamlakatlarda esa 15%ni tashkil etganligini ko‘rishimiz mumkin.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda yuqori ko‘rsatkichlar asosan davlat siyosati, texnologik rivojlanish va investitsiya muhitining qulayligi

bilan bog‘liq bo‘lsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda nisbatan past ulush infratuzilmaviy va moliyaviy cheklovlar bilan izohlanadi.

2-rasm. 2024-yilda hududlar kesimida sanoatda qayta tiklanuvchi energiya ulushi [10]

2021–2022-yillarda yuzaga kelgan energiya inqirozi natijasida an’anaviy energiya resurslari narxining keskin oshishi sanoat korxonalarini energiya manbalarini diversifikatsiya qilishga undadi va qayta tiklanuvchi energiyaga o‘tishni yanada tezlashtirdi. Umuman olganda, olingan natijalar qayta tiklanuvchi energiya sanoat sektorida nafaqat ekologik barqarorlikni ta’minlovchi, balki iqtisodiy samaradorlikni oshiruvchi muhim omil sifatida shakllanayotganini ko‘rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, sanoat sektorida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish global miqyosda barqaror o‘shish tendensiyasiga ega bo‘lib, ayniqsa so‘nggi yillarda ushbu jarayon sezilarli darajada jadallashgan. Tahlillar asosida aniqlanishicha, qayta tiklanuvchi energiya ulushining ortishi sanoat korxonalarida energiya samaradorligini oshirish, ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirish hamda ekologik yuklamani kamaytirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, hududlar kesimida mavjud tafovutlar ushbu jarayonning turli mamlakatlarda bir xil darajada rivojlanmayotganini ko‘rsatadi.

Tadqiqot davomida olingan natijalar qayta tiklanuvchi energiya sanoat rivojlanishining muhim strategik omiliga aylanib borayotganini tasdiqlaydi. Biroq, hozirgi bosqichda sanoat energetika tizimida an’anaviy energiya manbalari ustunligi saqlanib qolmoqda, bu esa energetik transformatsiya jarayoni hali to‘liq yakunlanmaganini anglatadi. Shuningdek, qayta tiklanuvchi energiyani keng joriy

etish texnologik, moliyaviy va institutsional muammolar bilan ham bog‘liq bo‘lib, ularni bartaraf etish zarurati mavjud.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagi takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq:

Birinchidan, sanoat korxonalarida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish uchun davlat tomonidan moliyaviy qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini, jumladan subsidiyalar, soliq imtiyozlari va “yashil kreditlar” tizimini rivojlantirish lozim.

Ikkinchidan, qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalarini joriy etish bo‘yicha infratuzilmani modernizatsiya qilish va energiya saqlash tizimlarini rivojlantirish zarur. Bu esa energiya ta’minotining barqarorligini ta’minlashga xizmat qiladi.

Uchinchidan, sanoat korxonalarida energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan innovatsion va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish muhim ahamiyatga ega.

To‘rtinchidan, qayta tiklanuvchi energiya sohasida malakali kadrlar tayyorlash va ilmiy-tadqiqot faoliyatini kuchaytirish orqali ushbu yo‘nalishda bilim va tajribani oshirish zarur.

Beshinchidan, xalqaro tajribani o‘rganish va ilg‘or amaliyotlarni milliy sanoatga moslashtirish orqali qayta tiklanuvchi energiyaga o‘tish jarayonini tezlashtirish mumkin.

Umuman olganda, qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanishni kengaytirish sanoatning barqaror rivojlanishini ta’minlash, ekologik muammolarni kamaytirish hamda milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sitompul, H., Saifi, M., Hutahayan, B., and Sunarti, 2024. Use of renewable energy to enhance firm performance: a systematic review. *Sustainability*, 16(21), p.9157.
2. Tsai, S.B., Xue, Y., Zhang, J., Chen, Q., Liu, Y., Zhou, J., and Dong, W., 2017. Models for forecasting growth trends in renewable energy. *Renewable and sustainable energy reviews*, 77, pp.1169-1178.
3. Mentel, G., Lewandowska, A., Berniak-Woźny, J. and Tarczyński, W., 2023. Green and renewable energy innovations: a comprehensive bibliometric analysis. *Energies*, 16(3), p.1428.
4. Erdiwansyah, E., Gani, A., Mamat, R., Mahidin, M., Sudhakar, K., Rosdi, S.M., and Husin, H., 2022. Biomass and wind energy as sources of renewable energy for a more sustainable environment in Indonesia: A review. *Archives of Environmental Protection*, 48(3).

5. Nirmal, S. and Rizvi, T., 2022. A review of renewable energy systems for industrial applications. *International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET)*, 10(9), pp.1740-1745.
6. Weqar, F., Shajar, S.N., Kashif, M., Noman, S., and Khan, M., 2024. Enhancing financial sustainability: the power of intellectual capital in India’s renewable energy industry. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), p.1587.
7. Заринабону Фахриддин Қизи Фахриддинова, Хайрилло Хикматуллаевич Режапов. Тикланадиган энергия истеъмолининг ҳолати ва ривожланиш истиқболлари // *Science and Education*. 2022. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tiklanadigan-energiya-iste'molining-olati-va-rivozhlanish-isti-bollari> (дата обращения: 17.02.202).
8. Хакимова Ш.С. Ўзбекистонда муқобил энергия манбаларини ривожлантиришга оид илмий тадқиқот ишларга доир // *Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya*. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 24-27.
9. <https://iclei.org/partners/irena-internationalrenewableenergyagency/>
10. <https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/renewable-use-and-shares-in-industry-in-selected-regions-2018-2030>